

TURIZM VA GENDER

Safarova Tumaris Rustamkulovna

Toshkent moliya instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10461588

Hozirgi paytda turizm tarmog'ı ish o'rinlarini yaratish borasida jahonda yetakchilardan biri hisoblanadi hamda yoshlarga, ayollarga va mehnatkash-migrantlarga mehnat bozoriga tez kirish imkonini beradi. Mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish va turizm sektorlari yuqori sermehnatlik bilan farqlanadi va miqdoriy jihatdan bandlikning katta manbai hisoblanadi. Turizm past malakali ishchilar va xodimlarning katta qismi uchun ish o'rinlarini yaratish borasida ma'lum imkoniyatga ega va xorijiy valyutaning manbai hisoblanadi. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhimdir ¹.

So'nggi o'n yilliklarda gender tenglik va xotin-qizlar huquqlari va imkoniyatlarining kengaytirilishi global harakatlar dasturida mustahkam o'rin olgan. BMT 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlarini va 169ta tegishli vazifa va ko'rsatkichlarni qabul qilgan bo'lib, ular keyingi 15 yil davomidagi rivojlanish sohasidagi global kun tartibini belgilaydi. Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) Mingyillik Deklaratsiyasida ifodalangan rivojlanish sohasidagi maqsadlarga asoslangan, ammo o'z miqyoslari va vazifalari bo'yicha keng ko'lamli va katta maqsadlarni ko'zlaydi. Erishilgan yutuqlardan biri BRMning 5-chi bandida ko'zda tutilgan gender tenglikning aniq maqsadiga erishilganligi hisoblanadi. Ushbu bandeda hukumatlarga gender tenglikni faqat rag'batlantirmay, unga haqiqatan ham erishish kerak hamda xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish kerak, deb da'vat qilingan. Bundan tashqari, BRMning 8-bandi izchil, inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishga, to'liq va ishlab chiqaruvchi bandlikka, munosib ishga ko'maklashishga qaratilgan.

Shulardan kelib chiqib, mazkur maqolamizda rivojlanish sohasidagi ana shu yangi majburiyatlar nuqtai nazaridan turistik sektorni tahlil qilishga harakat qilamiz. Maqolada xotin-qizlarning turizm va mehmonxona xizmat ko'rsatishi sohasida bandligi, hamda ayollarning mazkur sektordagi ishtirokiga ta'sir ko'rsatuvchi gender cheklanishlarga oid hozirgi vaziyat bayon qilinadi.

Turizm sohasida erkaklardan farqli o'laroq, ayollar ko'proq beqaror ish shakllarida va nostandart bandlikda, ayniqsa qisman bandlik va mavsumiy ishda ishtirok etishadi². Nostandart bandlik vaqtinchalik yoki qisqa muddatli mehnat shartnomalari, past ish haqi, ijtimoiy ta'minot bo'yicha cheklangan nafaqalar yoki ularning umuman yo'qligi, bir nechta ish o'rinlarida ishlash, ishga malakaviy talablarning o'rtacha yoki past darajasi, martaba ko'tarilishida cheklangan istiqbollar bilan xarakterlanadi. Ko'p hollarda ish beruvchilar beqaror bandlikdan foydalanib, sug'urta badallarini, pensiyalarni, ta'til to'lovlarini, dekret va oilaviy ahvolga ko'ra ta'tillar to'lovini, ish vaqtidan ortiqcha ishlash uchun haq to'lashdan, mehnat xavfsizligini ta'minlash kabi majburiyatlarini bajarishmaydi. Vaqtning yo'qligi tufayli ko'plab ayollar noto'liq, vaqtinchalik yoki noformal bandlik shaklidagi nostandart ish mexnaizmlarini qidirishadi. Vaholanki, noformal ish to'liq ish kuni va rasmiy ishga qaraganda

¹ Safarova, T. R. (2022). Main Directions for Improving International Tourism Statistics. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 20-22.

² Rustamkulovna, S. T. (2022). SOCIAL FACTORS OF ETHNOCULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 622-626.

kamroq qadrlanadi va unga kam haq to'lanadi. Mehmonxonalar va restoranlardagi ish xarakteri ham mehnatning ana shunday shart-sharoitlarini talab qiladiki, ular asosan tungi vaqtda ishlash, me'yorlanmagan ish kuni, tungi smena, dam olish va bayram kunlari ishlash bilan tavsiflanadi. Bunday mehnat sharoitlari oilaviy majburiyatlari bo'lgan xodimlarda va ishchilarda, ayniqsa bolalar va qariyalarga qarash, uy ishlarini bajarish kabi yukni o'z zimmasiga olgan ayolarda stressni kuchaytiradi³.

Butun dunyoda erkaklarga ko'ra ayollar kamroq haq oladilar. Ko'pchilik mamlakatlarda ayollar erkaklar ish haqidan o'rtacha faqat 60-75%ni oladilar. Bu hol turizm tarmog'i uchun ham xosdir, chunki bu sohada ayollar o'xshash malaka uchun o'rtacha erkaklardan 25% kamroq ish haqi olishadi⁴. Ish haqidagi farqlar qisman ayollar mashg'ulotlarining turi va xarakteridan, gender stereotiplaridan, ayollarning ko'pincha bandlikning nostandart shakllarida va noformal sektorda ishtirokidan kelib chiqadi. Masalan, mehmonxonalarda ayol-xodimlar erkaklar-hammollardan (yuk tashuvchilardan) kamroq ish haqi olishadi, chunki erkaklarning ishi ekvivalent darajadagi malakada bo'lsa-da, turli jismoniy yuklamalarni talab qiladi. Bundan tashqari ayollar kasaba uyushmalari vakolatidan xoli bo'lgan tashkillashmagan kasblarda ishlaydilarki, bu hol ham ularni mehnatga haq to'lash borasidagi muzokaralarni olib borish imkoniyatidan cheklab qo'yadi.

BMTning Butunjahon turistik tashkilotining qayd qilishicha, turizm sektorida ish beruvchi ayollar soni boshqa sektorlardagiga ko'ra deyarli 2 barobar ko'proq ekan⁵. Buning sababi shuki, ishlab chiqarishdan farqli o'laroq, turizm sohasidagi biznes dastlabki kapitalga qo'yilgan talablarning pastligi bilan xarakterlanadi⁶. Bu esa ayollar shu sohada biznes yuritish uchun jozibador bo'lib ko'rinadi. Bundan tashqari, turizm sohasida band bo'lgan tadbirkor ayollar moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlanishg, bozor haqidagi axborotga ega bo'lishda turli to'siqlarga duch kelishadi.

Turizm va mehmonxona xizmat ko'rsatishi sohasida xizmatlarning o'sishi ham erkaklarga, ham ayollarga foyda keltirishini ta'minlash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun bir qator chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish kerak⁷. Jumladan, bu borada ishlayotgan xotin-qizlar uchun qo'llab-quvvatlovchi siyosatni ta'minlash zarur. Siyosatdagi ayrim choralarda ayollarni bandlikka kirishuvini osonlashtirishi mumkin. Masalan, bolalarni parvarish qilishni ta'minlash, bandlikda tenglikni va diskriminatsiyaga uchramaslikni ta'minlashga tegishli masalalarni tartibga solish mexanizmi, erkaklar va ayollar o'rtasida ichki majburiyatlarni teng taqsimlanishini rag'batlantiruvchi siyosatni yurgizish kabi choralarni tadbir qilish mumkin.

So'nggi yillarda turizm va mehmonxona biznesida ham xususiy sektorning ishtiroki kengayib bormoqda. Bu borada ayrim turistik ob'ektlarda (ziyosat turizmi, qadamjolar turizmi, qishloq xo'jaligi turizmi, hunarmandchilik turizmi va hq.) oilaviy tadbirkorlik uchramoqda. Bunday

³ ILO. 2010. Developments and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector. Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector (23–24 November). Sectoral Activities Programme, International Labour Organization, Geneva

⁴ ILO. 2016. "Decent Work." International Labour Organization

⁵ UNWTO (UN World Tourism Organization) and UN Women. 2011. Global Report on Women in Tourism 2010.

⁶ Сафарова, Т. Р. (2022). ЗАМОНАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФАЛСАФАНИ ЎҚИТИШНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 657-664.

ob'ektlarda oila a'zolaridan tashqari chetdan yollangan xizmatchilar va ishchilar ham ishlamoqdalar. Shuning uchun xususiy sektor uchun diqqat-e'tiborning katta qismi mehnatga haq to'lash va mehnat sharoitlari, ayollarga taklif qilinayotgan ish sifati nuqtai nazaridan biznesni tashkil qilish madaniyatiga qaratilishi zarur. Bunga xotin-qizlar uchun ta'lim olish, kasbiy tayyorgarlik, shogirdlikka olish imkoniyatlarini taqdim qilish va yaxshilash lozim bo'ladi. Shuningdek, ishga yollash usullari va shartlarini qayta ko'rb chiqish, xotin-qizlar martabasini oshirish uchun kadrlarni boshqarish sohasidagi amaliyotni o'zgartirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayollarning ishi va hayoti uchun yaxshi balansni yaratishga e'tibor kerak, chunki ular ishdan keyin oila a'zolariga qaraydi.

Brendga nisbatan ta'sirchanlik, mas'uliyatli turizmga intilish firmalar uchun ushbu sektorda xotin-qizlar ahvolini yaxshilash bo'yicha rag'batlarni yaratib beradi. Masalan, Xalqaro turizm tashkiloti va Xalqaro moliyaviy korporatsiya tomonidan qabul qilingan Mehnat sharoitlarini yaxshilash bo'yicha Dasturi kabi standartlar bo'yicha sertifikatlash orqali xotin-qizlarning turizm sektoridagi ahvolini yaxshilash mumkin⁸.

Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkor ayollar salohiyatini va imkoniyatlarini o'stirish, ularni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash bu sektorni yanada rivojlantirishga imkon beradi. Turizm va mehmonxona biznesi sohasida band bo'lgan tadbirkor ayollar uchun kredit olish cheklanganligi muammosini hal qilish juda muhimdir. Gender muammolaridagi uzilishlarni bartaraf qilishga va ayollarning biznes-tarmoqlariga kirishuvini ta'minlashga qaratilgan choralarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Ko'nikmalarga o'rgatish dasturlari va kasb-hunar maxsus ta'limi amalga oshirilganda xotin-qizlarning mobillik va vaqtga nisbatan mavjud muammolariga e'tibor berib, ularni hal qilishga harakat qilish kerak.

Xotin-qizlarning biznes-assotsiatsiyalari va birlashmalari orqali amalga oshirilayotgan tadbirlar, biznesni, ustoz-shogirdlikni va o'zaro muloqotlarni rivojlantirish tufayli, xotin-qizlarga yangi mijozlarni va bozorlarni topishda yordam berishi mumkin.

Tadbirkor ayollarning axborot-kommunikatsion texnologiyalardan yanada kengroq foydalanishlari ham ularga raqamli texnologiyalar yordamida yangi mijozlarni topishga yordam berishi mumkin.

References:

1. Baum, T. 2013. International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism. Gender Working Paper 1/2013. Bureau for Gender Equality and Sectoral Activities Department, International Labour Office.
2. ILO. 2010. Developments and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector. Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector (23-24 November). Sectoral Activities Programme, International Labour Organization, Geneva.
3. ILO. 2016. "[Decent Work](#)." International Labour Organization.
4. UNWTO (UN World Tourism Organization) and UN Women. 2011. [Global Report on Women in Tourism 2010](#).

⁸ ILO. 2016. "[Decent Work](#)." International Labour Organization

5. Timonina A. Zasedanie Soveta po turizmu stran SNG sostoyalos v Samarkande / URL: <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/41878-zasedanie-soveta-po-turizmu-stran-sng-sostoyalos-v-samarkande.html> 13.07.2019
6. Xashimov P.Z., Kim T.V. Rol sferı turizma v obespechenii zanyatosti naseleniya. // Iqtisod va moliya. 2014. №10. S.7-14.
7. Safarova, T. R. (2022). Main Directions for Improving International Tourism Statistics. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 20-22.
8. Rustamkulovna, S. T. (2022). SOCIAL FACTORS OF ETHNOCULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 622-626.
9. Safarova, T. R. (2021). SOTSIALNĬYE FUNKSII ETNOKULTURNOGO TURIZMA I YeGO OSOBNOSTI. *Sovremennye innovatsii*, (1 (39)), 26-28.
10. Safarova, T. R. (2022). ZAMONAVIY OLIY TA'LIM TIZIMIDA FALSAFANI O'QITISHNING VAZIFALARI VA MUAMMOLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(9), 657-664.
11. Rustamkulovna, S. T. (2020). PECULIARITIES OF THE MODEL OF ETHNOCULTURAL TOURISM OF UZBEKISTAN. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 4426-4436.
12. Rustamkulovna, S. T. (2023). MUDOM IJOBIY VA XUSHSURAT KO'RINISHDA YURING (TURIZMDA SHARQ MA'NAVIY-AHLOQIY TA'LIMOTI). *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 464-466.
13. Rustamkulovna, S. T. (2023). Natural and Cultural Heritage as an Important Resource of Ethno-Cultural Tourism. *Miasto Przyszłości*, 35, 526-528.
14. Safarova, T. (2019). ETNOMADANIY TURIZMNING IJTIMOY FUNKSIYALARI VA IMMANENT XUSUSIYATLARI. *Scienceweb academic papers collection*.
15. Safarova, T. R. (2020). K probleme razvitiya etnokulturnogo turizma v Uzbekistane. *Paradigmata poznani*, (2), 23-25.
16. RUSTAMKULOVNA, S. T. (2020). ETNOMADANIY TURIZM BOZORI: TALABLAR VA IMKONIYATLAR UYGUNLIGI FALSAFASI. *Scienceweb academic papers collection*.
17. Safarova, T. R. (2023). YUSUF KHOS HAJIB IS AN ENCYCLOPEDIA SCHOLAR. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 616-620.
18. Rustamkulovna, S. T. (2023). O 'ZBEKISTONDA TO 'SIQSIZ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(12), 110-112.
19. RUSTAMKULOVNA, S. T. (2023). Etnomadaniy turizm da milliy madaniyatning transformatsiyasi. *Ta'lim fidoilari*.
20. RUSTAMKULOVNA, S. T. (2020). Etnomadaniy turizm bozori talablar va imkoniyatlar uyg'unligi. *Falsafa va Hayot*.
21. Karimov, B., Ziyaev, F., Adilov, F., & Safarova, T. (2023). The Scientific-Theoretical Significance of Abu Rayhan Beruni's "Relics From Ancient People". *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2526-e2526.